

O INTRODUCERE ÎN ETOLOGIA FOLCLORULUI PORNOGRAFIC

Mircea PĂDURARU*

An Introduction into the Ethology of the Pornographic Folklore (Abstract)

The article deals with the Romanian folkloric pornographic imaginary, focusing on what it does *to* and *with* the participants who perform/actualize it in the context of a real folkloric interaction. Distinguishing between *feast* (*numenal*, complex event in participants and resources etc.) and *party* (modest, less complex, sacred-free event etc., as a kind of gathering where pornographic folklore is particularly performed, by which participants experience transgressions from the usual social rules as well as pauses from the personal inhibitory structures), the analysis explores the conditions and the sensorial-psycho-somatic and discursive complexities that work together to achieve the pornographic project: sexual arousal/ erotic pleasure. Involving dance, music, group dynamic and masculine-feminine interaction etc., this kind of folkloric event generates an *erotic community*, actualizes the disciplinary powers of the sexual *habitus*, despite its *witz*-like and anti-establishment air, and by continually operating the desecretization of sex, produces a folkloric way of handling the sexual body.

Keywords: sensoriality, habitus, desecretization of sex, performative, obscenity.

Cuvinte-cheie: senzorialitate, habitus, desecretizarea sexului, performativ, obscenitate.

1. Repere introductive

În folcloristica românească s-a scris foarte puțin despre sexualitate, iar o consecință directă a acestui fapt este imprecizia termenilor. De aceea, pentru a evita neînțelegerile, e util să încep stabilind două seturi de convenții.

Primul. În acest studiu mă refer la *folclorul pornografic* într-un sens foarte precis. Expresiile prin care s-a desemnat acest câmp semantic uriaș (nepublicabil, licențios, obscen, scatologic, pornografic ș.a.) au fost folosite în puțina literatură etnologică locală fără rigoare conceptuală. Alegând expresia cea mai „tare”, sunt conștient că trezesc așteptări și rezistențe. Când spun „pornografie” am în vedere descrierea, prin scris sau imagine, a actului copulației cu scopul de a provoca cel mai direct o excitație sexuală¹. Intenția lubrică constituie scopul și pretextul său. Cu această finalitate este creată și consumată pornografia

* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

¹ Vezi Jacob Benjamin, *Reading Obscenity*, Ph.D Thesis, University of York, 2003, <https://core.ac.uk/download/pdf/77022696.pdf> (accesat în: 21.08.2020). Autorul face aici o prezentare a termenului *pornografie* în contradistinție cu cel de *obsenitate*, evocând etimologii, definiții, nuanțe culturale, legale, morale, diacronic și diatopic. Ideea centrală a discuției sale este cuprinsă în această definiție. A se consulta în special cap. I. „The Obscene”, p. 44–50. De asemenea, aceasta este definiția de la care pleacă Susan Sontag în eseul antologic din 1967, în care discută pornografia ca artă. Vezi Susan Sontag, *The Pornographic Imagination*, Farrar, Straus

și în raport cu aceasta s-au definit o economie a fenomenului, o perspectivă legal-juridică ori una medical-patologică. Deci expresia folclor pornografic desemnează acele forme de creativitate populară angajate în proiectul provocării și stimulării psiho-hormonale într-o perspectivă sexuală. Înjurăturile implicând licențiozitatea sau obscenitatea cotidiană intră în discuție doar atunci când participă la o structură mai amplă angajată în realizarea proiectului pornografic.

Acest tip de creativitate folclorică se performează public la momente mai mult sau mai puțin festive. Vreau însă să fac din start o distincție între *sărbătoare* și *petrecere*. Deși ambii termeni implică colectivități care ies din și transcend logica comportamentelor cotidiene, presupun exces, delir etc., primul termen păstrează o încărcătură specifică dublă: este un eveniment *numenal*, cu țintă sacră, mai amplu în resurse, participanți și orizont simbolic, așadar cu miză personală și comunitară mai mare. Apoi, pentru comunitatea academică, termenul „sărbătoare” are, nu nejustificat, aura „seriosului”. Prefer în contextul de față termenul mult mai modest de *petrecere*. Neavând capitalul simbolic al primului, îl pot adapta mai ușor pentru nevoile demonstrației de față, fără a provoca definiții celebre. Așadar, o petrecere este un eveniment colectiv, cu participanți preponderent tineri (dar nu exclusiv), băieți și fete (respectiv bărbați și femei), seral sau nocturn, care are loc la *clacă*, la *horă/bal* sau în alte ocazii, acceptând sinonime precum *chef*, *bairam*, *chiolhan*, *guleai*, deci fără marcarea dependenței de un moment sărbătoresc (deși uneori chiar pe acesta îl prelungesc, extind sau completează), celebrând un moment semnificativ de relevanță individuală sau de grup, ori nu. Ingerarea de alimente și alcool într-o atmosferă de muzică, dans, exagerări, plus toate elementele comportamentale care ar caracteriza sărbătorescul, se aplică și aici, posibil proporționat, de mai mică amploare și, eventual, fără unele excese sacre, cum ar fi distrugerile voluntare de bunuri.

Al doilea. Funcția folclorului pornografic se revelează în circumstanțe de interacțiune vie, în desfășurarea evenimentului său. E drept că această perspectivă nu a fost folosită decât accidental în etnologiile românești, chiar dacă dimensiunea performativității a fost aproape constant sesizată de etnologii importanți. Întotdeauna s-a simțit nevoia de explicații suplimentare pentru a arăta de ce și cum anume un fapt folcloric e mai mult decât doar textul, sau doar muzica, sau doar dansul. În *celebrissimul* manual de folclor literar, Mihai Pop și Pavel Ruxăndoiu² includeau în definiția faptului folcloric și trăsătura „caracterului sincretic”. Autorii însă se referă la sincretismul *limbajelor artistice* (sic!), nu la complexitatea elementelor care prind viață doar într-un context performativ. Dar un Ovidiu Birlea, de pildă, discutând despre categoria strigăturii, strecoară în comentariul său observații și note trădând o înțelegere care vine doar din cufundarea efectivă în atmosfera strigăturii, prin participarea la petreceri în care a trăit pe viu evenimentul lor. De aceea, etnologul scoate strigătura din sfera genului liric, subliniind funcția ei *exortativă*³. Iată de ce, înainte de a vorbi despre funcția satirică (locul comun), Birlea descrie evenimentul strigăturii în termeni de *atmosferă*: „voioșia și verva dezlănțuite de mișcările coregrafice întrec cu mult puterea de descărcare numai prin dans, preaplinul

and Giroux, 2014, p. 222–251. Studiul este disponibil și aici: <http://www.remittancegirl.org/wp-content/uploads/2015/07/124506505-The-Pornographic-Imagination-by-Susan-Sontag.pdf> (accesat în: 23.08.2020).

² Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, *Folclor literar românesc*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976.

³ Ovidiu Birlea, *Folclorul românesc*, vol. II, București, Editura Minerva, 1983, p. 270.

sufletesc se cere exprimat și prin intermediul vocabulelor rostite sau cântate. În culmea euforiei nevoia de a scoate un strigăt s-a ivit involuntar pe buzele omului arhaic, dar simpla interjecție nu s-a dovedit îndestulătoare, a trebuit să-și facă vad și complementul verbal în formă versificată⁴. Sau „vivacitate extraordinară, instituind o pulsație unică în întreaga colectivitate” și „joc turbat”⁵. Comportamentul tipic care înconjoară strigătura e carnavalesc: femeile chiuiie, bărbații strigă, toți participanții sunt prinși de „euforia alcoolică”⁶ și toate chipurile participante sunt „scăldate de râuri de sudoare”, toate fețele sunt „îmbujorate”⁷. În raport cu această complexitate psihologică, afectivă, senzorială activată în evenimentul folcloric, *textul* strigăturii este un ingredient, un detaliu. Însă, atent, Ovidiu Birlea mai observă: „se pare că strigătura are eficiență erotică”⁸.

Și Marin Marian-Bălașa⁹ subliniază importanța investigării folclorului în actul desfășurării sale. Cercetătorul aduce în discuție rolul acelor realități folclorice care adesea scapă înregistrărilor și interpretărilor etnologice: atmosferă sonoră, intensități, frecvențe, urlete cutremurătoare, *texturi polifonice, imprevizibile și spontane*, elementele de dinamică posturală, caracteristicile subtilităților circumstanțiale (în sensul lui N. Panea din *Orașul subtil*) etc. Or, pentru că „participarea și performarea, adică a contribui/practica/performa – ca egală repetiție și creație –, transcend (aproape orice) alte legități”, cercetătorul consideră că investigația faptului folcloric ar trebui să înceapă de aici, propulsând această dimensiune în fața celorlalte care, prin tradiție, au avut întâietate. Aceste fapte „au fost ignorate, folcloriștii restaurând – în afara contextului – formele doar teoretic reale ale folclorului; iar asta pentru a da intelectualității materia primă a reflecției și interpretării teoretice, *nicidecum pe aceea a contextului participativ și performativ, a comuniunii sau a juisării*”¹⁰. Și, exemplificând, Marin Marian-Bălașa continuă: „la aolit («strigarea peste sat»), funcția de schimb informativ și de satiră socială a captat atenția etnografilor, «ajutându-i» să nu observe și aspectul de teritorializare efectuată prin voce, aspectul expandării trupului prin voce, ca și aspectul ludic, de plăcere pură, pe care expansiunea corporală prin strigăt de asemenea o procură”¹¹.

⁴ Uneori marcarea acestei înțelegeri se face în limbaj „metafizic”. De exemplu, despre *bătuta fetelor* din bazinul inferior al Târnavelor, fără instrumentiști, doar melodie vocală și ritm, Birlea scrie: „simplitatea cea mai agrestă se poate ridica pe adevăratele culmi ale ființei” (*Ibidem*, p. 269).

⁵ *Ibidem*, p. 271.

⁶ *Ibidem*

⁷ *Ibidem*, p. 291.

⁸ *Ibidem*, p. 297.

⁹ Marin Marian-Bălașa, *Despre esența performativă a actelor culturale*, în „Caietele ASER”, 8, 2012, p. 159–164.

¹⁰ *Ibidem*, p. 160.

¹¹ *Ibidem*, p. 162. Dincolo de înțelesuri comunicabile discursiv, de conținuturile inteligibile, de dimensiunea coerentă și analizabilă intelectual, faptul viu de folclor, spune Marin Marian-Bălașa, este în sine o experiență care trebuie studiată cu aparatele și cu științele ce pot preciza reacțiile biochimice, neurovegetative, fiziologice și psihologice ale performării. „Căci, dincolo de orice aspecte care pot fi intelectualizate, analizate sau interpretate ca provenind și adăstând în zonele conștiente ale comportamentelor sociale, și folclorul sau manifestările populare hălăduie mai întâi pe teritoriul subtil al satisfacțiilor abisal-liminare, subconștiente, neurovegetative și somatice. Toate aceste dimensiuni ale interacțiunii folclorice, adică ale folclorului în act, afectează ființa participantului la niveluri viscerele, producându-i acestuia o serie de efecte, plăceri, dispoziții” *Ibidem*, p. 163.

Folclorul pornografic este în mod autoritar o chestiune de interacțiune vie, o specie care își revelează valoarea și funcția doar în act. Orice perspectivă hermeneutică care ignoră performativitatea și relevanța elementului funcție operează, prin omisiune, o castrare a fenomenului de violența și de impactul său punctual, trădând, de fapt, miza acestui tip de creativitate populară. De aceea, considerațiile pe care le voi formula în continuare vor fi fundamentate pe aspectul *performativ* al faptului folcloric. O astfel de poziționare de principiu ar presupune, în linia indicată de M. Marian-Bălașa și sugerată de Ov. Bîrlea, o valorizare sporită a aspectelor care țin de fiziologia, senzorialitatea sau psihosomatica performării faptului folcloric. Am numit acest complex de elemente *etologia faptului folcloric*¹². Astfel, textul folclorului pornografic poate fi pus în raport cu acest ansamblu de factori, ca parte a unei mișcări complexe în care dimensiunea discursivă canalizează ori mobilizează energiile psiho-afective cu/prin care ia naștere interacțiunea psiho-socio-folclorică.

Dar cum s-ar putea înțelege în perspectiva *performativității* texte pe care nu le-am cules eu însumi? Cum poți restaura caracterul de eveniment al unui text din 1900 ori 1930, pierdut probabil chiar în momentul consemnării sale? Pe scurt, acest caracter de act viu, având nu numai text, ci și „volum”, prezență, „violență”, poate fi restaurat numai imaginativ, adică adăugând textului o aură de detalii situaționale, de armonice contextuale, care țin de modalitatea sa de existență (concret-istorică). Acest *adaos imaginativ* însoțește permanent înțelegerea¹³, lectura¹⁴, dar și descrierea antropologică¹⁵. Parte a exercițiului antropologic, acest tip de efort restaurator se poate face mobilizând experiența personală, alte experiențe folclorice/terenuri, informațiile bibliotecii domeniului, comparații, asociații, omologii care fac cu puțință actul de reflecție¹⁶. Rezultatul unei astfel de puneri în perspectivă prezintă neîndoiește o latură speculativă, dar nu una mai pregnantă decât a folcloristicii pozitivistice și empiriste ori, în tot cazul, una care nu „violentează” evidența sensibilă mai mult decât interpretările care nu asumă acest (inevitabil) conținut imaginativ *ca adaos*.

2. Surse

Textele pe care le voi cita în acest studiu provin din trei surse: contribuția lui

¹² Prefer termenul *etologie* pentru rezonanța bio-fiziologică pe care o aduce în atenție. Întrucât faptul folcloric suportă o punere în raport cu caracteristicile mediului de performare, cu interacțiunea umană pe care o provoacă, scoțând în evidență importanța dominantelor pulsionale, fiziologice, instinctuale.

¹³ Hans Vaihinger, *Filosofia lui ca și cum*, traducere de Cristina Dumitru, Rareș Moldovan și Octavian More, Tălmăciri din limbile greacă și latină de Andrei Gotia; Revizuirea traducerii, comentarii și note de Liviu Cotrău, București, Editura Nemira, 2001.

¹⁴ Roman Ingarden, *Studii de estetică*, traducere de Olga Zaïcik, prefață de Nicolae Vanina, București, Editura Univers, 1978 și Wolfgang Iser, *Actul lecturii. O teorie a efectului estetic*, traducere din germană, note și prefață de Romanița Constantinescu, Pitești, Editura Paralela 45, 2006.

¹⁵ Vezi James Clifford, George E. Marcus (edit.), *Writing Culture*, California, University of California Press, 1986 și Francesco Remotti, *Tesi per una prospettiva antropo-poietica*, în Stefano, Allovio, Adriano, Favole (eds.), *Le fucine rituali. Tini di antropo-poiesi*, Torino, Il Segnalibro, p. 9–25, 1996. Vezi conceptul de *antropopoiesis*, care trimite atât la formarea omului, ca subiect constituit cultural, din exterior, cât și la scriitura antropologică însăși ca *simulare ficțională*. Un exemplu de discurs antropologic care ilustrează bine realitatea la care face aluzie conceptul este lucrarea lui Nicolae Panea, *Orașul subtil*, București, Editura Etnologică, 2013.

¹⁶ O discuție instructivă asupra acestei probleme se găsește în Nicolae Panea, *op. cit.*, p. 44–48.

Christea N. Țapu la *Materialuri folkloristice* (colecția coordonată de Gr. G. Tocilescu, apărută la 1900)¹⁷, volumul publicat de Emilian Novacoviciu în 1930 (intitulat *Folclor pornografic bănățean*)¹⁸ și lucrarea lui Gheorghe C. Patza, *Folclor licențios din Ținutul Dornelor* și apărută în anul 2008¹⁹. Cei trei autori au oferit cel mai mult material pentru studiul acestei teme, fiecare dintre ei, în felul său, contrariind și scandalizând establishmentul disciplinei. Toți au fost sancționați pentru isprava lor. Volumul lui Tocilescu a fost criticat vehement (poate chiar în primul rând) pentru mulțimea pieselor de folclor pornografic, Iorga catalogându-le drept „cele mai neauzite murdării ce au trecut vreodată în tipar”²⁰. „Bunele intenții ale inițiatorului culegerii – scria Gh. Vrabie – s-au soldat în mare măsură cu eșecuri, căci tinerii trimiși să culeagă poezie populară, având o slabă pregătire și lipsă de experiență, au adunat ce le-a ieșit în cale, mai ales de la informatori de mâna a doua, lăutari ori oameni întâlniți la periferia vieții de sat... Fragmentare și, uneori, lipsite de valoare literară sunt poeziile lirice. De multe ori acestea, fiind culese de la lăutarii profesioniști de la periferia orașelor, sunt vulgare, indecente”²¹. Ovidiu Birlea preciza că au fost culegătorii „cu unele obscenități chiar prea zeloși în autenticitate”, Tocilescu publicând „o seamă de materiale vădit obscene care își aveau locul doar într-o publicație cu tiraj restrâns, nicidecum într-o colecție de largă difuzare, împărțită ca premii elevilor și elevelor”²². În schimb, celelalte două volume, semnate

¹⁷ Grigorie Tocilescu, *Materialuri folkloristice*, (vol. I și II), Tipografia Corpului Didactic C. Ispășescu & G. Bratanescu, 1900.

¹⁸ Emilian Novacoviciu, *Folclor pornografic bănățean*, Răcășdia, Caraș, 1930.

¹⁹ Gheorghe C. Patza, *Folclor licențios din Ținutul Dornelor*, Suceava, Editura Axa, 2008. Nu mă voi referi aici la materialele culese de Béla Bartók, mai ales la frumoasele piese publicate postum sub numele *Kryptadia*, din păcate nu în țară. Vezi Béla Bartók, *Romanian Folk Music*, Vol. Three, Edited by Benjamm Suchoff, Texts translations by E.C. Teodoroescu, Martinus Nijhoff, The Hague, 1967. Ele prezintă în sine un capitol interesant și complicat al etnologiei locale. În plus, aceste materiale au apărut în Olanda, fără ecou în cultura română, iar istoria publicării lor, cu toate că e vorba de folclor consemnat pe meleagurile României de astăzi, constituie, cred, mai mult o chestiune de folkloristică americană decât de folkloristică românească.

²⁰ Nicolae Iorga, *Colectia de Folk-lore a Ministeriului de instrucție (Scrisoare către d. ministru Haret)*, în „Revista română politică și literară”, I, 1902, nr. 19–20, p. 465. Acest reproș însă trebuie direcționat către Ch. Țapu, căci Tocilescu însuși probabil că nici nu a citit întreg manuscrisul pentru a putea preîntâmpina critica lui Iorga. Criticile vizând sistematizarea proastă a materialului, caracterul lor inegal în privința reprezentării diverselor zone folclorice etc. pot fi puse în seama lui Tocilescu. De altfel, Țapu răspunde acestor critici invocând argumentul autenticității: nu a schimbat nimic, a cules cum a auzit – în scrisoarea celebră către A. Gorovei, reprodusă și la finele ediției lui Datcu din 1980. Vezi Grigore G. Tocilescu, Christea N. Țapu, *Materialuri folkloristice*, ediție critică și studiu introductiv de Iordan Datcu, București, Editura Minerva, 1980.

²¹ Gheorghe Vrabie, *Folcloristica română*, București, Editura pentru Literatură, 1968, p. 232.

²² Ovidiu Birlea, *Istoria folkloristicii românești*, Craiova, Editura Aius, 2010, p. 388–389. Comentariul lui Birlea, care reia argumentul lui Iorga, este amuzant, dar păstrează unele inerții și tendințe ale disciplinei, cel puțin în privința distincției publicabil/nepublicabil. În altă ordine de idei, e ciudat că Tocilescu (secretar general la Ministerul Învățământului, senator, profesor universitar, directorul Muzeului Național de Antichități) nu face niciun comentariu despre această dimensiune licențioasă a colecției pe care o coordonează. Se prea poate ca nici să nu o fi cunoscut, prefața sa – destul de superficială, aprofundând puțin și selectiv, probabil numai ce cunoștea – e mai mult un text de atitudine despre criza creatorilor populari. Dar, la fel de bine, se prea poate ca prezența atâtor texte obscene, multe explicit pornografice, să fi fost un gest de frondă, vindicativ al culegătorului Christea Țapu, înșelat de Tocilescu, care îi promisese o recunoaștere mai proeminentă a meritelor sale și o recompensare mai consistentă, poate chiar editarea separată a materialelor culese de el, firește sub numele culegătorului. Dacă Christea Țapu le-a introdus intenționat, cu scopul de

de Novacoviciu și de Patza, sunt sancționate prin tăcere, printr-un consens general al comunității de etnologi. E drept, Novacoviciu apare menționat în istoriile lui Vrabie și Bîrlea, dar cu comentarii anihilante. Iar Gh. Patza este amintit în dicționarul lui Iordan Datcu, însă tot cu comentarii minimalizatoare, care mai degrabă îngroapă decât propulsează sau popularizează²³.

Novacoviciu și Patza realizează lucrări relativ scurte (ambele au cca. 150 de pagini) și le publică, probabil din fonduri proprii, în tiraje restrânse. Materialele lui Christea N. Țapu însă, însumând mult mai mult, au circulat camuflat, la adăpostul colecției „Tocilescu” și sub numele academicianului, constituind surpriza cititorului cinstit. Totuși toți acești autori sunt cumva *outsideri*: fără cariere academice, considerați amatori, „buni români”, entuziaști, dar mediocri ca etnologi și, din păcate, rarissimi frecvențați.

3. Evenimentul și participanții

Petrecerile (și sărbătorile, acestea din urmă ascultând de reguli mai stricte²⁴) nu sunt concursuri de recitat folclor. Fără a fi orgii sexuale, sunt totuși contexte sociale dorite și așteptate, nu numai pentru că acum tinerii se întâlnesc, se cunosc și explorează diferite ipostaze relaționale posibile, probabile, ci mai ales pentru că, împreună, generează un spațiu de evadare de sub ochii vigilenți ai oricăror autorități cenzurante, în care impulsurile hormonale și fanteziile sexuale își au forme sociale și convenții specifice de manifestare.

Proximitatea petrecerii provoacă gesturile „preliminare”. O informatoare din Colțu Cornii²⁵ își amintea că, pe când era tânără și mergea la clăci, flăcăii care apăreau

a dinamita proiectul, când a înțeles că Tocilescu nu se va ține de cuvânt (știind că academicianul nu are timp să parcurgă/corecteze el însuși lucrarea)?? Oricum, salutăm gestul lui Iordan Datcu de a re-publica *Materialurile folkloristice* în 1980 cu un binevenit studiu introductiv (de istorie a proiectului), adăugând pe coperta cărții și numele lui Christea N. Țapu, pe lângă cel al lui Gr. G. Tocilescu. Vezi Grigorie G. Tocilescu și Christea N. Țapu, *Materialuri folkloristice*, ediție critică și studiu introductiv de Iordan Datcu, București, Editura Minerva, 1980.

²³ Vezi Iordan Datcu, *Dicționarul etnologilor români*, București, Editura Saeculum I.O., 2006, p. 675 și p. 696–697.

²⁴ Cu referire la sărbători, vezi Gail Kligman, *Nunta mortului. Ritual, poetică și cultură populară în Transilvania*, traducere de Mircea Boari, Runa Petringenaru, Georgiana Farnoaga și West Paul Barbu, Iași, Editura Polirom, 1997. Autoarea notează aici observații extrem de interesante despre jocurile rituale de roluri: „«mama» miresei acționează ca o seducătoare nerușinată; nașa mirelui reinstituie ordinea. Fidelă tradiției, partea femeii (familia miresei) este nevirtuoasă; cea a bărbatului, virtuoasă (chiar și femeile din ea); acest raport mai subliniază și relația idealizată superior-inferior dintre cei care iau femeia și cei care o dau. Căsătoria este necesară pentru continuarea ordinii morale. Și așa va și fi. În final, sunt reinstaurate normele și valorile tradiționale. Spre ușurarea tuturor, preceptele religioase și morale sunt reafirmate; ordinea socio-culturală este sărbătorită” (p. 91). De asemenea, cercetătoarea americană definește rațiunea și sensul pedagogic, disciplinator al limbajului sexual din contextele nupțiale: „Feminitatea presupune sexul, un subiect discutat fără perdea prin strigături, pentru a o iniția pe mireasă și pentru a-i încorpora pe proaspeții miri universului cuplurilor căsătorite” (p. 92); la strigături, „niciodată nu sunt utilizate apelativele personale, indiferent de natura textului. Toasturile, de exemplu, sunt îndreptate spre categoriile impersonale de «mireasă», «mire» sau «naș». Ritualul de nuntă nu este interesat de indivizi ca atare; el este normativ în cuprinderea sa. Ceea ce se petrece cu o mireasă se va întâmpla și cu următoarea; sistemul se autoreproduce” (p. 98–99). Așadar dimensiunea obscenității prezentă în contextul nunții pare orientată ritual, ghidată de repere și funcții principale.

²⁵ Arhiva personală, interviu luat în 16 decembrie 2015, Colțu Cornii, Iași. Informator E.C., 82 de ani.

când începeau dansul și muzica veneau (foarte frecvent) *deja amețiți*, adică „gata înfierbântați” pentru gesturi și comportamente dezinhitate. Prezența băuturilor alcoolice era obligatorie, consumul fiind ghidat, astăzi ca și ieri, de principiul exagerării pe care teoreticienii sărbătorii l-au formulat atât de elocvent²⁶. Vinul era piesa principală, însă nu vinul pur și simplu. Andrei Oișteanu consemnează în lucrarea despre *narcotice în cultura română* că la petreceri, frecvent, se puneau în vin pelin sau mătrăgună, cu așteptarea unor efecte nu soporifice, ci afrodisiace, deci care să amplifice efectul de eliberare, decolarea din cotidian și, negreșit, să precipite apropierea fizică dintre băieți și fete²⁷. Acest efect putea fi coroborat cu consumul unor alimente vizând aceeași funcție. De pildă, prăjiturile pe bază de semințe de cânepă puteau cauza o formă de euforie. O altă informatoare din Colțu Cornii, de 86 de ani (M.C.), povestește amuzată, căutându-și cuvintele (și uitându-se cu subînțeles la femeile vârstnice de față), că, *la clacă*, după ce consumau vin și julfă mai multșoară, tinerii participanți „faceau copii”²⁸. Această atmosferă eliberatoare, compusă mai ales sau exclusiv din tineri, era însuflețită de muzică, dans, cântece și strigături. Nu e greșit dacă ne închipuim că dansul constituia prilejul inițiativelor tactile, care provocau sexual, pipări care eufemizau scenariile erotice mult mai îndrăznețe, pe lângă intrarea în ritmuri ale apropierei, depărtării și reapropierii care ofereau – se va vedea imediat – prilejul pentru omologii, substituții și proiecții explicit erotice. Oricum, unde atingerea se oprea, continua, împingând imaginativ lucrurile mai departe, discursul strigăturii, al cântecului pornografic, al snoavei deșănțate sau cimiliturilor obscene. Ritmurile comandate de muzică, poruncite adesea de structura metrică sau chiar de textul strigăturii/cântecului, mobilizau fiziologiile deja înfierbântate, articulau comuniunea de simțire, puneau în acord trupuri, sensibilități, așteptări, fantezii.

Nota comică, care traversează folclorul pornografic, asigură adeziunea relaxată la proiectul erotic subînțeles și comun. Această dimensiune ludică se construiește în special prin dramatizarea pe care o realizează instanțele masculine. Toate structurile dialogate pe care le voi analiza sunt performate de flăcăi care vorbesc și răspund în locul fetelor, folosindu-și vocea „de cap”, mimând glasul femeiesc²⁹. Uneori, ne asigură tot Bîrlea, interacțiunea are loc după modelul dialogului solist-cor, situație în care volumul vocal, intensitatea răspunsului corului impresionează suplimentar, negreșit relevant erotic, pulsional. Femeile participă prin răs și chiuituri, pe lângă alte forme ale încuviințării și complicității.

²⁶ Marcel Mauss, *Seasonal variations of the Eskimo*, translated, with a foreword, by James J. Fox, London, Routledge, (1950) 2004 și Roger Caillois, *Omul și sacralul*, traducere din franceză de Dan Petrescu, București, Editura Nemira, (1950) 2006.

²⁷ Vezi Andrei Oișteanu, *Narcoticele în cultura română*, Iași, Editura Polirom, 2014. A se vedea mai ales Partea I, „Narcotice și halucinogene în spațiul carpatodunărean. Utilizarea cu caracter religios și magicoritual a plantelor psihotrope”, cu comentarii extinse și citate elocvente din Sim. Fl. Marian, A. Gorovei ș.a. despre mătrăgună și pelin (în vin) ori cânepă și mac (în prăjituri și alte alimente).

²⁸ Aceeași informatoare povestește că, pentru a se evita formarea umezelii (multe case nu aveau podele de lemn), gazdele puneau cânepă pe jos. Călcată în picioare de dansatorii înflăcărați, semințele pocnind și frunzele eliberau o aromă, chiar dacă nu una suficient de concentrată pentru a produce singură doritele efecte afrodisiace.

²⁹ Ovidiu Bîrlea, 1983, *op cit.*, p. 272.

Pentru că o multitudine de strigături și cântece de dragoste tematizează și admiră trupul senzual/erogen al iubitei, perceptibil prin hainele (cămașa/ia) transparente, pentru că petrecerile erau un spațiu al competiției între fete (pentru băieți) și între băieți (pentru fete), putem bănuși că participanții încercau să facă din vestimentație un avantaj strategic. Bănușiala pare confirmată de versuri precum: „Foie verde și-o lalea,/ Așa ‘naltă suptirea,/ Cu cămașa fir betea,/ Cusută cu iglița,/ Să vede țita pîn ea,/ Roșie ca vișina,/ Gurguiată ca para”³⁰. Sau chiar mai elocvent: „Fetele trecând la terg,/ Trec la terg la lalomită,/ Să-și cumpere d’o rochiță/ Strămtă-n șale/ Largă ‘n pole/ Croită pe țitișore!”³¹. Sau: „Când o ved pe potecea/ Cu cămașa subțirea,/ Să ved țitele pîn ea;/ Țite mici cu bolturile/ Să muște neica din ele/ Ca din doi faguri cu miere!”³². Este de relevanță secundară dacă vestimentația fetelor era conformă cu strigătura: rostind aceste versuri băieții în fața fetelor, care afixau fâstăceală, stânjeneală, nu reală, ci ludică, de flirt, potrivită modelului cultural, ei, toți participanții, experimentează deja o formă a erotismului împărtășit, *fâstăceala* însăși fiind dovada că semnalul erotic lansat a fost receptat, că mințile și pulsionile hormonale s-au conectat. E plauzibil că, înțelegând miza și potențialul momentului, protagoniștii și protagonistele se pregăteau și vestimentar – în toate exemplele de mai sus *transparența* cămășii/ iei fiind evocată în calitatea sa de mijloc de seducție³³.

Dacă la aceste elemente mai adăugăm și detaliul semiobscurității ca mediu care protejează și încurajează gesturile îndrăznețe, atunci obținem o ecuație mai complexă, de coloratură intens erotică. Așadar: muzică, ritm, cântec/strigătură, alcool, alimentație, vestimentație strategic aleasă și așteptări – toate constituie o rețea de date senzoriale/predispoziții psihice sub a căror influență trupurile participanților dezvoltă comportamente, propensiuni și fantezii erotice. Constanța Vintilă-Ghițulescu observă că la un astfel de eveniment „își va pierde Maria virginitatea într-una din seri, lăsându-se înșelată de băiatul lui Ion cel Mare din sat”³⁴. Mult mai târziu, în anii 70 ai secolului XX, Gail Kligman consemnează și ea dinamica și convențiile interacțiunii erotice din spațiul petrecerii de clacă: „Există mai multe convenții operaționale pentru a atrage atenția unei fete. În general, o privire subtilă dă de știre că tânărul dorește ca fata să-l conducă afară. El va ieși, lăsând ușa ușor întredeschisă. Dacă tânăra vrea să dea urmare cererii lui, ea va ieși încetșor prin ușa crăpată, aceasta fiind natura invitației. Sau tânărul poate lăsa ușa deschisă, îndreptându-se spre fereastră (dacă se întâmplă ca femeia dorită să stea în preajmă). El va bate ușor în geam, urmând ca ea să iasă afară dacă dorește. Cuplul va

³⁰ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 261. Toate piesele pe care le voi cita din colecția Tocilescu sunt culese de Christea N. Țapu și sunt luate din prima ediție a colecției. Evident, și în cazul acesta, și în cazul materialelor din colecțiile lui E. Novacovicu și Gh. Patza, am păstrat punctuația și ortografia folosite de autori.

³¹ *Ibidem*, p. 258.

³² *Ibidem*, p. 280.

³³ Tot cu referire la practici vestimentare și relații umane, dar în contextul mai amplu al sărbătorilor, Gail Kligman consideră util să noteze și detaliul că „până recent, femeile nu purtau chiloți, cu excepția lunilor ele iarnă, când purtau niște pantalonași flaușați. Femeile în vârstă evită și acum să-i folosească: «numai stau în cale, mai ales vara când lucrezi la câmp. Cum să-ți dai drumul fără să se vadă? Înainte trebuia doar să stai cu picioarele desfăcute»” (Gail Kligman, *op. cit.*, 85). Probabil că un asemenea amănunt nu e complet irrelevant nici pentru jocul și atmosfera petrecerii.

³⁴ Constanța Vintilă-Ghițulescu, *În șalvari și cu ișlic*, București, Editura Humanitas, 2016, p. 122.

petrece câteva minute vorbind între patru ochi (sau sărutându-se)³⁵. Astfel de gesturi fac parte din repertoriul *clăcii*, ele sunt cu puțință în asemenea cadre reglementate ritual, a căror primă funcție este de a pune la dispoziția tinerilor un spațiu pentru manifestarea, exersarea, verbalizarea, materializarea dorințelor și fanteziilor altfel ascunse.

Intimitatea sexuală de care vorbesc explicit atâtea strigături trebuie să provoace râsul și fâstâceala tinerelor fete. Această *fâstâceală*, am mai spus, în egală măsură teatrală și foarte naturală, e conformă și cu exigențele modelului cultural în care se întâmplă interacțiunea. Parcurgând diverse surse istorice relative la moravurile altor vremuri, Constanța Vintilă-Ghițulescu ne asigură că experiența sexuală din Țara Românească va fi fost cândva „lipsită de intimitate”³⁶. Cu referire la secolul al XVIII-lea, ea consemnează: „intimitatea raporturilor sexuale nu există, iar modul de organizare a interiorului caselor trădează acest inconvenient. Toți călătorii străini descriu locuințele țăranilor ca foarte sărăcăcioase, formate dintr-o singură încăpere unde întreaga familie doarme, clăie peste grămadă, pe cuptorul sobei iarna și pe lavițele din jurul pereților vara (...) de altminteri, nici actorii nu resimt această nevoie de intimitate, iar actul sexual poate avea loc, fără pudoare, în prezența celorlalți sau în compania unei slujnice din casă, a soacrei sau a proxenetei, atunci când se comite ilegal într-o cârciumă”³⁷. În lumina acestor considerații se poate bănui că, chiar dacă fetele de la clacă/horă/petrecere sunt virgine, ele au, cel puțin teoretic, un referent pentru variate forme de intimitate erotică, inclusiv pentru actul sexual³⁸. Oricum, competența în această privință se deprinde natural prin forța modelului cultural, prin instituțiile prin care se transmite *habitusul sexual*³⁹, între care nunțile și petrecerile au un rol pedagogic, disciplinator privilegiat.

4. Scenarii, legături, extensii

În atmosfera astfel definită se performează folclor care tematizează fără ocolișuri actul sexual, detaliază explicit genitalele, oferind scenarii ale împreunării în construcții uneori *simplicissime*, alteori mai complicate, care aglutinează tensiuni sociale variate sub autoritatea categoriei sexualității. Este rezonabilă însă presupunerea că strigăturile sau cântecele încep „mai de departe”, cu imagini mai mult sugerate decât directe. Atmosfera trebuie să se „încingă”, toate virtualitățile petrecerii trebuie actualizate pentru a genera efectele căutate și atinge acea stare de excitație și angajare în eveniment care îngăduie

³⁵ Gail Kligman, *op. cit.*, p. 49.

³⁶ Probabil că mai prudent ar fi să înțelegem afirmația cu sensul de „o intimitate foarte diferită de a celor de astăzi”.

³⁷ Constanța Vintilă-Ghițulescu, *op. cit.*, p. 247.

³⁸ Teza lui Andrei Oișteanu din *Sexualitate și societate*, Iași, Editura Polirom, 2016, despre un posibil rol de inițiator erotic al nașului în noaptea nunții, cu scopul de a ajuta tinerii stresați și neștiutori, apare, în lumina acestor date, puțin probabilă. După ce trec prin școala sărbătorilor tradiționale, *tehnicele corpului adult* (cum spune Marcel Mauss) sunt deja, potențial, învățate, deprinse. Sensul pedagogic de inițiere și explorare a domeniului erotic rămâne până astăzi o funcție a sărbătorilor și petrecerilor tinerești.

³⁹ Folosim expresia în înțelesul lui Bourdieu: „sistemul dispozițiilor durabile dobândite de individ în timpul procesului de socializare care generează și organizează practicile și reprezentările [...] Habitusul este inconștient și, chiar mai mult decât atât, corporal, înrădăcinat și codificat în atitudinile și posturile noastre corporale, infra-comportamentale”. Vezi Pierre Bourdieu, *Dominația masculină*, traducere din franceză de Bogdan Ghiu, București, Editura Art, București, 2017, p. 7.

rostirile fără ocolișuri. Bănuim deci o *gradație* a interacțiunii erotice, oglindită de discursul verbalizat. Putem intui că partea de debut a întâlnirii/petrecerii este marcată de texte aluzive, „preliminare” în care strategiile retorice ale sugestiei au întâietate. Urmează partea centrală, *toiul petrecerii*, experiența dincolo de regulile obștești, de inhibițiile cotidiene – maximă obscenitate, îndrăzneală, delir, jubilar-juissare. Aceasta trebuie să se termine cu o etapă „postliminară”, de reinsertie în cotidian. Luătarii trebuie totuși să plece acasă, plătiți suplimentar sau amenințați cu moartea, mai cântă câteva piese, dar semnalul că petrecerea e pe sfârșite e deja dat, iar strigătura și cântecul marchează aceasta. Evident că limbajul etnologiei, al trecerilor, al pragurilor introduce o structurare care se prea poate să nu aibă nimic de-a face cu fenomenul empiric al petrecerii. Totuși, ordonarea pe care o permite acest limbaj, care ține cont totuși mai întâi de *temă/ de înțeles*, nu garantează dezacordul cu o logică viscerală, erotică, care guvernează comportamentul *petrecăreșilor*.

4.1. Chemări, implorări, dorințe

Putem intui că partea de debut a întâlnirii/petrecerii este marcată de texte aluzive, în care strategiile retorice ale sugestiei au întâietate: Lelea albă peste tot,/ Are pricină-ntr-un loc,/ Pricina să mi-o dea mie,/ N-ar mai fi nicio mânie⁴⁰. Sau: „Foie verde abanos,/ Ș'ai, lele, pe vale'n jos/ Să găsim un loc frumos,/ Să ședem amendoi jos,/ Tu să numeri stelele/ Și eu floricelele!⁴¹. De regulă, aceste desfășurări pot înfățișa situații prielnice, propice intimității, chemări, implorări. Alteori descriu, tot aluziv, zone erogene, organe genitale de dimensiuni exagerate, în tonalități deopotrivă înflăcărâte și glumețe: „Ș-am zis verde de trifoi,/ Hai mândruțo pe la noi/ Să-ți aștern suman cernit,/ Să-ți arăt ciocan belit!”⁴². Sau: „Lele-a dracului să fii,/ Mergi cu mine-n bălării/ Și te-nvăț să faci copii,/ C-așa-i dragostea dintâi!”⁴³. Uneori tematizarea rezistenței/ ezitării feminine e interesat discreditată prin eufemizări și litote care minimalizează valoarea sau consecințele împreunării sexuale, proiectând organele genitale în imagini derizorii: „Fa leliță precupeată/ Ce te ții așa măreață,/ Pentr-un petec de negreață?/ Am și eu un făcăleț,/ Nu me ții așa măreț”⁴⁴.

Atmosfera ludico-erotică poate primi note fals nostalgice, „a pagubă”, deplângând o lipsă, evocând o imposibilitate, dar numai pentru a sublinia avantajul celor de față, care au și posibilitatea, și prilejul: „Hai, leliță, pe deluț!/ Nu merg bade că mă fuți,/ Nu te teme, nu te fut,/ Că mi-i capul pulei rupt,/ Coaiele pe Giumalău,/ După pulă-mi pare rău”⁴⁵. Alteori strigătura celebrează banalitatea cotidiană a sexului: „Mă dusei pe drum la moară,/ Me-ntâlnii c-o fetișoară,/ C-o puicuță neagră-n poală./ Eu pui mâna, ea nu zboară;/ Eu pui mâna la izmene,/ Ea se-nflocise din pene./ Eu o-ntreb de sănătate,/ Ea se pune jos pe spate./ Eu am fost un om milos,/ Că m-am pus peste ea jos”⁴⁶. Personajul masculin, iată, recunoaște răspunsul plin de inițiativă al instanței feminine, care – mereu cu un pas înainte – precipită unirea erotică. Prefăcuta pasivitate a flăcăului și graba fetei

⁴⁰ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 1452.

⁴¹ *Ibidem*, p. 263.

⁴² Gheorghe C. Patza, *op. cit.*, p. 32.

⁴³ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 220.

⁴⁴ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 888.

⁴⁵ Gheorghe C. Patza, *op. cit.*, p. 54.

⁴⁶ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 278.

adaugă strigăturii nota comică generată de inversarea rolurilor tradiționale, care, formal, îndătinat, atribuie masculinului inițiativa erotică.

4.2. Caracterul inevitabil al întâlnirii erotice și eșecul instanțelor cenzurante

„Corpul omenesc manifestă dorință carnală; periodic, plăcerea trupească trebuie temperată”⁴⁷, reflecta Gail Kligman în contextul cercetării din Maramureș, pe când, ca femeie singură, umbla prin sate și cerceta cultura locului, sub privirile pline de curiozitate și compătimire ale româncelor⁴⁸. Această pornire spre împlinire trupească însă este echilibrată, inhibată de diferite construcții sociale cu rol regulator⁴⁹. Cum am văzut însă, multe strigături denunță eșecul instituțiilor reglatoare, a căror activitate este frecvent contrazisă de forța pulsionilor și comenzilor viscerale.

Unele strigături – rostite de bărbați în numele femeilor, desigur – tematizează frici, eroisme sau rivalități erotice în contextul afirmării dorinței sexuale în baza imperativului fiziologic: „Foie verde și-o lala,/ Mărită-me mamă fa,/ Că să făcut cât a ta./ Și de negră tot așa./ Să le punem la măsură;/ E mai mare a mea la gură./ – Eu maică te-aș mărita,/ Dar ești maică mitutea/ Și me vait că te-i strica./ – Dă-me mamă ntr’un noroc,/ Că măciuca ‘și face loc”⁵⁰. Răspunsul ferm și îndrăzneț al fiicei (dar rostit de un flăcău, verbalizând în fond dorințe masculine) exprimă depășirea *coitofobiei* și a oricăror inhibiții, pe care mama, ca instanță cenzurantă, încearcă să le inducă fiicei. Iată cum mai este reprezentată imposibilitatea rezistenței fetei la „atacul” seducătorului sexual: „M-o trimăs mama la lut/ Și calicu m-o futut!/ M-o trimăs mama la moară,/ Calicu m-o futut iară!/ Nu-i vina calicului,/ Ci-i vina lindicului,/ Că lindicu-o căscat gura/ Și calicu-o bagat pula”⁵¹. Faptul că e vorba de *calic*, o soluție matrimonială neprioritară, ilustrează suplimentar forța instinctului care trece dincolo de problematica obștească a ierarhiei economice și, mai larg, a calculului cotidian. De altfel, Traian Herseni ia act de „viața sexuală foarte dezordonată a tinerilor satelor (flăcăii și fetele încep aceste raporturi cu pubertatea deodată, adulterul e lucru obișnuit)”⁵². După observațiile etnologului, cenzurile comunitare, interdicțiile sexuale sunt deja – în 1932, în Fundul Moldovei – de relevanță discretă, mai mult formale, în orice caz nu suficient de puternice pentru a inhiba porniri prea puternice. Acestea se pot mobiliza și, parțial, împlini în atmosfera intens erotică a clăcilor, horelor și petrecerilor tinerești. Faptul că partea feminină își asuma vina pentru incidentul erotic, absolvind instanța masculină, arată și în modul plastic al strigăturii complicitatea sau chiar seducția,

⁴⁷ Gail Kligman, *op. cit.*, p. 50.

⁴⁸ „Faptul că eram femeie complica lucrurile. Pentru ei, eram o curiozitate culturală care le contrazicea toate categoriile familiale. Eram o femeie care trebuia să fi fost deja măritată, singură, într-un colț neștiut de lume” (*Ibidem*, p. 21).

⁴⁹ „Religia – consemnează Gail Kligman – controlează acest echilibru prin prohibiții alimentare și prescrierea posturilor. Fiecare săptămână se împarte în zile de post și zile de dulce”. Însă „hora și șezătoarea sunt ocazii de curtare ritualizate și controlate. Prima survine în spațiul public masculin; a doua, în spațiul domestic feminin” (*Ibidem*, p. 50).

⁵⁰ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 492.

⁵¹ Gheorghe C. Patza, *op. cit.*, p. 31.

⁵² Traian Herseni, *Individ și societate în satul Fundul Moldovei*, în „Arhiva pentru Știință și Reformă Socială”, an X, 1932, 1–4, p. 143.

capcana prin care femininul obține satisfacția căutată. Acțiunea repetată, „iară”, trădează *strategia* celor doi.

4.3. Tehnicile corpului adult

Dacă atmosfera este deja angajantă sexual și acaparantă ludic, dacă întregul aparat senzorial al participanților este activat, ajutat și de excesul de alcool, afrodisiace, atingeri, strigături, dans, atunci imaginația participanților e gata să intre într-un joc mai complex, de a converti, substitui, revaloriza – la o treaptă superioară de intensitate – gesturi și stimuli în perspectiva satisfacțiilor lubrice. Ceea ce e știut de toți participanții, anume că celălalt (băiat/fată) este un potențial partener sexual, devine acum posibilitate activă, apropiată, iar acest fapt e conștientizat/afirmat prin strigătură/cântec/snoave și cimilituri edificatoare. Introducerea fiind făcută, piesele strident pornografice curg fără inhibiții: „Unguren, Ungurenaș,/ Pentr’o felie de caș./ Totă noptea me frecași./ N’ăți felia/ La pustia,/ Și scote-ți moca d’acia./ O scosei și mi-o svântai/ Și-o svântai/ Și mi-o băgai”⁵³. Sau: „Ciobănaș de la mânări/ Cu pula cu trei spinări/ Sâmbătă când vine acasă,/ Îmi pune pula pe masă,/ Scoate-o vână cât o mână/ Și-o bagă la pizdă-n lână/ O unge cu seu de oaie/ Și-o împinge pân la coaie/ Când o bagă mor de frică/ Când o scoate mă furnică”⁵⁴. Descrierea este minuțioasă, în limbaj obștesc, cu punctarea pedagogică a elementelor de „tehnică” și a rolurilor de gen. Ea păstrează o notă comică prin exagerarea dimensiunilor, dar fără să înlăture aspectul realist, amestecul de frică și plăcere, conotând, poate, și ambiguitatea care însoțește, mai ales din perspectivă feminină, experiența copulației. Strigată de bărbați în numele și în fața femeilor, acestea trebuie să arate stânjenală sau fâstâceală: este semnul participării, al înțelegerii provocării erotice și a reacției la stimuli, mărturia intrării în convenția pornografică, a recunoașterii mecanismului interacțiunii care echivalează limbaj, atingeri, mișcare cu inițiative și satisfacții sexuale. Proiectul discursiv al strigăturii/cântecului pornografic este de a provoca imaginația celor prezenți dincolo de inhibițiile cotidiene/obștești și în perspectiva satisfacțiilor sexuale, propulsând asistența în condiția de „voyeur”, verbalizând plăcerea, provocând suplimentar dorința. În acest context, participanții, băieți și fete, pot chiar experimenta proiecții și transferuri, în sens psihanalitic, identificându-se cu rolurile puse la dispoziție de scenariu.

În piese precum „Leliță carciumaresă,/ Lasă-mă de seră ‘n casă,/ C’afară plouă de versă./ Și simbrie nu ți-oi cere/ Numa să mă lași la piele,/ Să ți-o b... pîntre picere./ De la șese pen’la șapte,/ Pișco, mușc’o măi băiete,/ Și mi-o ‘ndreptă la părete,/ Să plesnescă iia’n spete”⁵⁵, impulsul sexual este amplificat și de mișcarea ritmată pe care strigătura o impune dansului. Strigătura înfățișează un act sexual asistat, încurajat de o instanță plurală masculină. Aceasta este parte a unei strigături mai lungi, implicând o numărătoare de la unu la zece, fiecare cifră fiind acompaniată de un scenariu erotic distinct, dar marcând în același timp frecvența mișcărilor coregrafice. Este, cum ar spune Bîrlea, o „strigătură-comandă” care ordonează și unifică ritmul participanților. Încă din 1905, din faza primelor sale contribuții la fenomenul sexualității, Sigmund Freud preciza și explicita

⁵³ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 493.

⁵⁴ Gheorghe C. Patza, *op. cit.*, p. 21.

⁵⁵ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 426.

mecanisme și legături dintre excitațiile de ordin mecanic și caracterul de plăcere sexuală atașat senzațiilor motrice⁵⁶. De asemenea, comentariile despre intensitatea mișcărilor și prelungirile lor sexuale din *Trei studii despre sexualitate* sunt negreșit relevante, utile și pentru înțelegerea *dansurilor de virtuozitate* masculine, adevărate demonstrații de virilitate, din contextele de petrecere.

Mulțimea stimulilor bio-psiho-fiziologici orientați de proiectul imaginar al strigăturii/ cântecului și corelarea mișcărilor corporale reprezintă, de fapt, o complexitate de legături sensibile, fiziologice care propulsează participanții/petrecăreții într-o *comunitate erotică*. Noțiunile freudiene de „contagiunea mentală” (...) rezultând din „acțiunea reciprocă pe care membrii mulțimii o exercită unii asupra altora”⁵⁷ sau de „contagiune afectivă”⁵⁸ argumentează în favoarea conceptului de „comunitate erotică”, cu referire la comunitatea constituită la petreceri/sărbători, chiar dacă e o construcție circumstanțială, o *comunitate estetică* (de simțire), în sensul lui Zygmunt Bauman.

Iată însă un cântec care urmărește aceleași efecte, dar apelând la altă strategie retorică: „D-aș muri de dor de mure,/ Mure, mure, mure/ Nu m-aș duce la pădure,/ Dure, dure, dure,/ Căci pândarul murelor,/ Mure, mure, mure,/ Șede-n dosul tufelor,/ Tufe, tufe, tufe,/ Cum mă prinse/ Jos me puse./ Puse, puse, puse,/ Scose o venă ca pe mână,/ Venă, venă, venă,/ Roșie la căpățână,/ Țână, țână, țână,/ Părlită la rădăcină,/ Cină, cină, cină./ Cum mi-o puse,/ Așa se duse,/ Duse, duse, duse,/ Parcă fu pustia unsă:/ Unsă ca cu seu de oie,/ Oaie, oie, oie,/ I se duse pen-n c... /C..., c..., c...”⁵⁹. Atacul sexual, rememorat cu deliciu de „partea vătămată”, păstrează o ambiguitate a complicității „călăului” cu „victimă”. Acordul, cooperarea sunt denunțate de stereotipiile situației evocate: plimbarea prin pădure după mure este precis una în perspectiva întâlnirii prădătorului silvestru. Scenariul atacului sexual oferă încă o variație narativă a aceleiași teme a coitului căutat, căci dorința este afirmată în gura mare, chiar dacă sub forma negației: „De-aș muri de dor de mure.../ nu m-aș duce la pădure”. Contextul în toată complexitatea sa asigură receptarea exactă a afirmației subînțelese, căci flăcăii nu imaginează fete *murind de dor de mure*, tot ce poate fi mai plat, mai lipsit de sens pentru existența rustică. Imaginea este transparentă și comică tocmai pentru că ascultătorii realizează imediat echivalențele adecvate, potrivit contextului coerenței erotice explicite.

Poate că în acest context, ajutată și de proiectul imaginativ al strigăturii/cântecului, mișcarea repetitivă de după fiecare vers evocă mișcarea binecunoscută a coitului. Negreșit însă actualizează funcția de coordonare a mișcărilor coregrafice. Efectul rezultat, înregistrat de participanți, poate fi de amplificare a atmosferei erotice, de impulsionare viscerală și stimulare psiho-hormonală suplimentară. Este încă un caz în care *textul* ritmat, performat evocator, primește – aici, mai mult decât în alte părți – o extensie din partea corpului care îl rostește. Execuția sa în ritm, coordonat, și mișcarea coregrafică *corporalizează și realizează* textul (adică îi augmentează caracterul de realitate), dincolo

⁵⁶ Sigmund Freud, *Trei studii despre sexualitate*, traducere de Nicolae Anghel, Editura „Măiastra”, București, 1991 (ed. I, 1905), p. 68–69.

⁵⁷ Sigmund Freud, *Psihologia colectivă și analiza eului*, traducere de Darie Lăzărescu, Editura Mediarex, București, 1995 (ed. I, 1921), p. 6.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 34.

⁵⁹ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 887.

de întruparea pe care o operează vocea/vocile care adaugă discursului *dimensiunea volumului*, deci o altă formă de fizicalitate. Toate acestea împing trupurile spre realizarea fizică, exterioară a proiectului mental al strigăturii.

În performarea/actualizarea acestui tip de texte se intersectează, de fapt, scenariul/textul pornografic ca ansamblu de stimuli mentali, extensiile sale corporale și concretizarea legăturilor imaginate, unificând participanții, constituind comuniunea.

Alte scenarii și poetizări ale actului copulației celebrează rolul binefăcător al întunericului, „Futu-ți lele caieru,/ Noptea pe-ntunericu!/ Și cel negru, și cel sur,/ Și cela de lângă cur!”⁶⁰, uneori permițând focalizări și vizualizări ce trădează o anume plăcere exploratorie laolaltă cu evocarea unor elemente de tehnică: „Dubuii cu degetu/ Găsiileichii petecu/ Noaptea pe-ntunericu;/ Se sculă molaticu./ Molaticu necăjit/ S-apucă de hârjăit./ – Hai să-ți dau, să-ți dau, să-ți dau/ Pen-o dzice mâța miau/ Și cotoiu marla-miau/ Cârj-miau!/ Ia să-ți dau, să-ți dau, să-ți dau!”⁶¹.

În fine, sunt și strigături care verbalizează detalieri privind poziția cuplului în actul erotic, îmbogățind repertoriul de tehnici erotice țărănești: „Ah leliță, țucu-ți gura!/ Și m-aș da cu tin de-a hura./ Țucu-ți gura jumătate,/ Și te-aș pune jos pe spate;/ Și m-aș face logofet,/ Să te iau de dindărăpt!”⁶².

⁶⁰ *Ibidem*, p. 41.

⁶¹ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 907.

⁶² *Ibidem*, p. 292. În acest context merită amintit un fragment din *Terminologia sexului la români*, studiul lui Constantin Eretescu. Menționând strigătura „Leliță înzurzunată/ Cu plosca di cur legată./ Cini, naiba, ți-o știut/ Că ți-i plosca di vândut”, cercetătorul produce următorul comentariu: „Textul sugerează un mod *de a face dragoste* neconvențional. Întâlnim în lirica populară de dragoste un număr de texte care se referă sau fac aluzie la experiențe sexuale ieșite din obișnuit (...). În viața lor sexuală, țăraniul cunosc și practică toate modalitățile de a face dragoste, iar tehnicile netradiționale nu sunt percepute ca niște acte rușinoase și nici anormale. Totuși pentru că folclorul nu furnizează decât puține informații pe această temă, presupunem că rafinarea tehnicilor de a face dragoste aparține mai ales generației mature, în vreme ce colportorii mai entuziaști ai acestui gen de folclor sunt tinerii. De altfel, ocaziile cele mai potrivite de a activa fondul de strigături erotice erau întâlnirile duminicale la hora satului, petreceri cu joc ale tineretului. Cei căsătoriți nu luau parte la asemenea distracții decât ocazional și mai degrabă ca spectatori”, în Constantin Eretescu, *Știma apei*, București Editura Etnologică, 2007, p. 135. Ipoteza etnologului e interesantă atât prin îndrăzneala întrebării, cât și prin proiectul de cercetare pe care îl sugerează. Totuși piesele care fac aluzie la explorarea sexualității dincolo de practicile omologate de morala obștească se găsesc în repertoriul tinerilor, repertoriul de actualizat mai ales în contextul pe care îl explorez aici. Excepție face contextul strigăturilor și cântecelor obscene de nuntă în care actorii sunt figuri feminine mature, consacrate. Dacă s-ar accepta sugestia lui C. Eretescu ar însemna că tinerii numai verbalizează îndrăzneț, creativ, dar practică tradițional, iar generația matură practica o sexualitate rafinată, decadentă, adică mai „netradițională”, însă fără a o evoca discursiv. Constanța Vintilă-Ghițulescu oferă și ea lămuriri în această privință: „Corpul apare ca un domeniu al secretului, iar sexualitatea face parte din acest secret. Soțiile descoperă celălalt sex odată cu căsătoria: pentru unele, această nouă descoperire face parte din ordinea firească a lucrurilor, pentru altele este o taină pe care cu greu o pot descifra. Cum soții nu au nici răbdare, nici timp pentru a aștepta, nemulțumirile apar destul de repede... Femeile, educate de mame și urmând și sfatul preoților, nu acceptă decât poziția clasică – bărbatul deasupra femeii culcate pe spate atunci când este vorba de îndeplinirea obligațiilor conjugale. Orice inovație este privită cu suspiciune, nemulțumire și refuz” în Vintilă-Ghițulescu, *op. cit.*, p. 235. Strigăturile, în care se exprimă o poziție comunitară relativă la subiect, par însă a sugera o pluralitate de practici, fără a indica specificități generaționale. În tot cazul, discuția aceasta ar putea constitui subiectul unei teze de doctorat îndrăznețe care să înceapă nu doar de la Eretescu, ci chiar de la Marcel Mauss însuși, care dedică un paragraf acestei problematice în celebrul său articol *Techniques of the Body*. La finele secțiunii dedicate tehnicilor vieții

4.4. Jocul erotic. Convenția piedicilor derizorii

Imaginația pornografică generează nenumărate situații narative prin care se reprezintă, cu diferite variațiuni, aceeași temă principală. De pildă, caracterul derizoriu al conflictelor sau piedicilor din calea întâlnirii sexuale confirmă rolul lor de scheme simpliste, care creează doar prilejul retoric pentru manifestările zgomotoase ale triumfului erotic: „– Fute-mă, bade Ilie!/ – *Nu te poci de pălărie!*/ – Pune pălăria jos,/ Și mă fute pe din dos”⁶³. Sau: „– Fute-mă, bade Ioane!/ – Nu te poci fute de foame!/ Dă-mi o coajă de mălai/ Și-ai să vezi atunci futai!”⁶⁴. Sau, mai complex: „Pe dealul cu florile,/ Mi-am cherdut cimpoile,/ Și mi le-o găst fetile,/ – Dați-mi-le,/ Fetelor,/ Că voiu dzice o dzicetură,/ Și voiu f...-n crepătură”. Precaritatea dezvoltărilor funcționează adesea ca un stimulator al coerenței ludice.

4.5. Gratuitatea

Există o clasă de strigături care condimentează petrecerea suplimentar cu o notă de gratuitate (dacă cele de mai sus ar viza efecte și finalități într-un sens mai explicit). În proiectul imaginat aici, de transformare treptată a atmosferei de la o erotică mascată la una explicită, un astfel de moment ar celebra triumful absolut al instituirii atmosferei erotice. Poate marca chiar un punct culminant. *Plăcerea pură* de a rosti grosolănia, probabil cu aplomb, în gura mare, care în orice alt context ar fi socotită o abatere de la conduita obștească și o ofensă, este acum celebrată cu zgomot, la adăpost de orice consecințe: „Pe pârâul Tăieturii/ Merge pizda-n vârful pulii/ Și lindicu-i nănaș mari/ Merge pe pulă călari”⁶⁵. Pe de altă parte, astfel de intervenții re-confirmă codul convenției pornografice. Poate fi o strigătură „suport”, de fundal, semn distinctiv pentru *comunitatea erotică*, de circumstanță, creată în condițiile petrecerii. Oricum, dacă este executată într-un volum suficient de impresionant, vocea ambalată demonstrativ (în fața asistenței feminine) poate fi, ca și dansul de virtuozi, un element dintr-o strategie a impulsivității psiho-hormonale, a stimulării erotice. Trimiterea la contextul pornografiei nupțiale, prin evocarea *nănașului*, reflectă libertatea petrecăreților de a folosi în voie repertoriul de imagini obscene existente în patrimoniul imaterial comunitar, decontextualizând și recontextualizând în funcție de inspirația de moment.

4.6. Popa, fata popii, preoteasa

Alte strigături pun evenimentul erotic pe seama unei coincidențe, a accidentului fericit. Coloratura ludică dată de simplitatea „povestirii” este discret amplificată de

adulte (techniques of adult life), citim: „Nothing is more technical than sexual positions. Very few writers have had the courage to discuss this question. We should be grateful to M. [Friedrich Saloman] Krauss for having published his great collection of *Anthropophyteia*. Consider for example the technique of the sexual position consisting of this: the woman's legs hang by the knees from the man's elbows. It is a technique specific to the whole Pacific, from Australia to lower Peru, via the Behring Straits-very rare, so to speak, elsewhere. There are all the techniques of normal and abnormal sexual acts. Contact of the sexual organs, mingling of breath, kisses, etc. Here sexual techniques and sexual morals are closely related” în Marcel Mauss, *Techniques of the Body*, edited and introduced by Nathan Schlanger, Durckheim Press, 2006 (ed. I, 1935), p. 91.

⁶³ Gheorghe C. Patza, *op. cit.*, p. 40.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Gheorghe C. Patza, *op. cit.*, p. 28.

condiția personajului feminin – *fica de popă*: „Fata lui popa Matei,/ S-a suit cu scara-n tei/ Și s-a rupt scara cu ea/ Și-a căzut în pula mea!”⁶⁶. Sau cu adăugarea unor detalii fantasticizante: „Fata lui popa Dumitru/ Taie lemne cu lindicu,/ Dar și eu fecior de crai,/ Dau cu pula-n loc de mai!”⁶⁷. Astfel de strigături au prea puțin de-a face cu o eventuală imagine negativă a preotului. Pentru viziunea tradițională despre lume și viață, domeniul sexualității constituie un spațiu de la care nimic nu face excepție. Tot ce este suportă determinare fiziologico-hormonală, iar preotul participă la această ordine întotdeauna în forme privilegiate. Numai aparent ar fi vorba de opoziția dintre exigența moralității și a înfrânării, pe care preotul ar trebui să o illustreze exemplar, și erotismul său neînhibat. Dimpotrivă, excesul de erotism al ficei îl trădează pe al său. Căci, în majoritatea strigăturilor, cântecelor și poveștilor obscene, preotul ilustrează o figură a performanței sexuale, a lipsei de măsură, spre hazul petrecăreților care bifează totuși, și pe această linie, un triumf în plus în contul omului bisericii⁶⁸.

În *Pleacă popa la pădure*, text cules de același Ch. Țapu, popa joacă rolul unui seducător. Am văzut că pădurea trebuie evitată de femeile singure, constituind „un spațiu rezervat bărbaților”: cele care se aventurează singure în acest spațiu „pot fi atacate sexual de pădurari, notează Gail Kligman”⁶⁹. În raport cu această cutumă, fata singură în pădure, atacată sexual, se află mai rar într-o situație neașteptată sau nedorită, colaborarea ei deplină confirmând că „atacul” e unul anticipat: „Pleacă popa la pădure/ C’o bardă și c’o secure,/ Cu barda că ‘mi bărduia,/ Cu securea că ‘mi cioplea./ Frundzuliță trei migdale/ Și-apucă pe drum la vale,/ Se ‘ntâlni c’o fată mare:/ – Bună dziua, fată mare./ – Mulțumim, Sfinții-sale!/ Puse mâna la buric,/ Fata nu dzise nimic;/ Puse mâna la mărgele,/ Mai la vale părințele,/ Lucrurile sfinții-sele!/ Frundzuliță de alun,/ O trase alături de drum/ Și s’apucă de meșteșug,/ Să facă corne de plug./ Boișorii/ Ochișorii/ Rotițele,/ Țițele./ Mânile,/ Tînjăile./ Bate pene și zavore,/ Dă popa din c... să moră;/ Bate pene zăvorite,/ Mai salt-o de c..., părinte!”⁷⁰. Această strategie a desfășurării gradate, a atingerilor succesive,

⁶⁶ Gheorghe C. Patza, *op. cit.*, p. 29.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Pentru a proba amploarea motivului, a se vedea și Ovidiu Birlea, *Mica enciclopedie a povestirii populare românești*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976. Vezi secțiunile dedicate figurii preotului (cu dezvoltările *fata popii*, *preoteasa*).

⁶⁹ Gail Kligman, *op. cit.*, p. 84.

⁷⁰ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 476. E drept că, atunci când devine piesă în repertoriul de povești moralizatoare (deci nu în strigătură) ale învățătorului, dirijorului de cor, politicianului local Emilian Novacovicu, acest motiv are alt deznodământ: „Preotul pune mâna pe ochii negrișori ai fetei și o întreabă: Ce-s astea fată mare? Fata răspunde: Ochii sfinției-tale... Preotul pune mâna pe gurița fetei și întreabă: Ce-i asta fată mare? Fata răspunde: Gurița Sfinției-tale... Preotul pune mâna pe țitele îmbrujurate (încordate) ale fetei și iar întreabă: Dar ce-s astea fată mare? Fata răspunde: Jucăriile Sfinției-tale. Preotul coboară apoi mâna mai jos și o prinde de perii de sub sucnă și întreabă: Dar asta ce-i fată mare? Fata răspunde? Barba Sfinției tale...”, vezi Novacovicu, *op. cit.*, 47. Povestea se încheie astfel: „Preotul văzându-se păcălit, a lăsat fata și s-a depărtat rușinat” (*Ibidem*). Desfășurarea lentă, analitică a modului în care popa explorează trupul fetei care se conformează jocului („părințelul” e tânăr) domină ca potențial de excitare și impuls psiho-hormonal lovitură de teatru din final, care aparține moralistului, dar fără prea multă relevanță în raport cu forța desfășurării erotice. În altă poveste, având drept protagonist tot un preot, citim: „În vremurile vechi, femeile purtau poale lungi, până jos la nodițe, așa, încât, nu ca astăzi ca să li se vadă pulpele picioarelor, producând în felul ăsta conturbări și atracțiuni sexuale. Numai în timpul când femeile vechi își duceau rufele, albiturile la râu ca să le limpezească în apă,

a explorării trupului fetei pare a fi centrală în multe strigături, negreșit datorită efectului ei de impresionare. Și de această dată actul sexual imaginat câștigă în efect prin aceea că este „privit”, asistat de instanța plurală masculină, „complice” preotului. Coerența pornografică se actualizează cel mai elocvent în astfel de contexte întrucât, dincolo de sistemul de omologii de esență argrară, ludic, imaginația captivată de scenariul erotic primește prin această strategie un adevărat set de indicații de actualizare erotică.

4.7. Avertismente și precauții

Dacă petrecerea trebuie totuși să se termine, după ore de delir, jubilație și juisare, gândul la consecințe poate să își facă loc discret, dinamitând succesiv atmosfera, anticipând sfârșitul întâlnirii. În același ton ludic, pot apărea strigături ori cântece care rezolvă facil, imediat, posibile urmări nedorite rezultând din abandonarea cenzurilor și inhibițiilor, chiar dacă nu fără o notă de cinism, marcând condiția privilegiată a instanței masculine în cadrul jocului erotic. De pildă: „Inima mea s'a jurat,/ Că nu mai face păcat,/ Cu femeie cu bărbat!/ Inimă, nu te jura!/ Cu nevasta altuia,/ De m'ò prinde 'n pat cu ea,/ Oi da globă și-oi scăpa./ Fie globa șapte lei,/ Aia'i grija dumneaei,/ Că se află'n satul ei!”⁷¹. Sau, într-o descriere cu sugestie mai castă, dar tot cu cinism: „Foiliță foi ca salca,/ Pornește, mândruță, vaca,/ Să pască și ea săraca!/ Pen'ò pasce vaca iarba,/ Amendoi să facem treba./ Vițelul să-l priponim,/ Și amendoi să ne iubim./ Și de dragi să ne fim dragi,/ Dar nădejde să nu tragi;/ Că nădejdea de la mine/ E ca sârma de subțire./ Când o pui pe mărăcine,/ Tragi de ea și nu se ține”⁷². Există însă și cântece/strigături care amintesc (în aceeași logică a jocului, dar în strânsă legătură cu lumea cotidiană) de soluții contraceptive, pentru a contracara cu o notă de luciditate realistă avântul libertin, de carnaval al cântecelor de petrecere: „Foie verde trei spanace,/ De la București încococe,/ La cârciuma din pârloge,/ Mi-este vin de trei soroce,/ Și mi-l vinde trei nemtoice,/ Trei nemtoice, trei jidoice,/ Cine bea copil nu face”⁷³. Soluția, incriminată cândva dur de morala bisericească și publică,

ca să nu li se ude poalele, își ridicau și-și sufleau poalele, sus, sus, mult sus de genunghie, prinzându-le de brâu. Astfel fiind suflecate, li se vedeau țîmpii, pulpele picioarelor. O femeie frumoasă limpeză cămășile în apa unui râu, sulfulcată bine sus, ca să nu se ude. Zice-se că un preot avea să treacă pe puntea de peste râu, în care femeia țîmpoasă limpeză albiturile. Preotul văzându-i năzdrăvănia de țîmpi, i se lăsă la nevastă și o agrăi: «N-auzi! Soro, dragă! Nu vrei să băgăm carne-n carne?» Femeia, îi răspunde, curat și limpede, fără ghienare și fără multă precuțetare... «Ba vreau părinte! Vină în coâce, bagă-ți nasul tău în c... meu»”. *Ibidem*, p. 37–38. Deși mai temperat decât în povestea precedentă, aceste narațiuni cu funcție satirică, menite a pune la punct îndrăzneala și pornirile vicioase ale preotului, conțin totuși o proeminentă componentă obscenă, pornografică – prin mulțimea amănuntelor și deliciu cu care Emanuil Novacovicu, complice mai ales al preotului, prezintă detaliile seducătoare. Nu numai popa, fata popii, ci și *preoteasa* devine protagonistă în strigăturile vizând patimile sexuale: „Hopa-hopa și iar hopa,/ Mă dusei slugă la popa./ Popa slugă, eu stăpân,/ Tare-n pulă să mă țin./ Preoteasa fierbe ouă:/ Popei unu, mie două./ Preoteasa-alege unt:/ Popei puțin, mie mult”. Patza, *op. cit.*, p. 29. De această dată afirmarea superiorității în plan erotic față de cel mai puternic în plan politic constituie tema coerenței licențioase. Nu negăm funcțiile compensatorii pe care confruntarea prin strigături le oferă celor nedreptățiți social, dar în perspectiva mare a ansamblului credem că și această funcție constituie mai degrabă un efect secundar al coerenței pornografice, care domină evenimentul.

⁷¹ Grigorie Tocilescu, *op. cit.*, p. 278.

⁷² *Ibidem*, p. 270.

⁷³ *Ibidem*, p. 304.

este pusă în seama unor instanțe feminine cu statut de *outsideri*, adăugând contextului o notă xenofobă și antisemită, deloc rare în folclorul românesc.

4.8. Indulgențele

În fine, popa mai apare într-o multitudine de strigături și cântece de petrecere care ar putea încheia acest scurt periplu prin repertoriul folclorului pornografic de petrecere. Participanți, adică petrecăreții, îi cer preotului absolvirea păcatelor trecute și viitoare. Firește, e vorba de aceeași atmosferă ludică, mai mult distrată decât ireverențioasă: „Verde, verde rosmarin,/ Hai la popa Constantin,/ Că e duhomic bătrân,/ Ne dă pecat mai puțin./ Dintr-o mie iart-o sută,/ Dintr-o sută iartă dzece./ Părinte, blagoslovește/ Și mi dă drumu la neveste./ Părinte sfinția-ta,/ Spovedește-mi pe mândra/ Să nu-i dai pecate multe,/ Și să-i dai mai puțin-tele,/ Că-ți-aduc un car de lemne”⁷⁴. Sugestia trocului din final are o discretă valoare satirică. Trocul cu popa însă, nu cu divinitatea, subliniază perspectiva carnavalescă, de petrecere, fundamental ludică, care rezolvă facil, prin minimum de efort, orice problemă.

5. Considerații finale. Dincolo de principiul plăcerii

În explorarea exemplelor de mai sus am avut de mai multe ori prilejul să probez schema triunghiulară concepută de părintele psihanalizei pentru a explica mecanismul glumei obscene: o figură masculină lansează gluma deopotrivă către o femeie (un grup de femei) și un bărbat (un grup de bărbați); din pricina modelului cultural, femeia nu poate reacționa discursiv⁷⁵, ci doar înroșindu-se, jenându-se, adică exteriorizând înțelegerea aluziei sexuale, manifestând astfel intrarea în domeniul glumei; al treilea participant, bărbatul *ascultător-voyeur* (adesea o instanță plurală, un grup), pricepe evenimentul sexual și, privind, experimentează plăcerea, manifestând-o prin râs – un act *solitar onanist* (descărcarea de energie prin râs fiind analogă orgasmului⁷⁶), stimulat și de prezența fizică a trupului feminin. Glumețul, autorul glumei, experimentează plăcerea evenimentului sexual atât prin dovada participării femeii, cât și prin râsul *voyeurului* (o oglindă a sa). Astfel, ambii bărbați primesc simultan satisfacție din partea aceleiași femei⁷⁷. Situația, spune Freud, ar reflecta tiparul unei *sexualități aberante*, în care doi bărbați împart sexual același vagin, devenind aliați. În aceeași perspectivă psihanalitică

⁷⁴ *Ibidem*, p. 490.

⁷⁵ Excepțiile cazurilor românești se cunosc. În contextul nunții femeile, socăcița, soacra mică performează ritual strigături de obscenitate extremă (vezi și nota 23). Dincolo de plăcerea rostirii, de folosirea unui context în care inițiativa le este recunoscută, rolul lor este unul reglementat ritual. Altminteri, mă asigură informatoarea E.C. din zona Moldovei, fetele/femeile care strigau în alte ocazii decât nunta erau privite cu dispreț („zâlude”, „bete”).

⁷⁶ Vezi Karen Smythe, *Sexual Scenarios in Freud's Joke-Analysis*, în „Substance”, Vol. 20, 1991, No. 1, Issue 64, p. 16–30.

⁷⁷ Exegeții lui Freud, inclusiv Karen Smythe, au remarcat că tipul de răspuns feminin analizat în schema sa ar fi *tipic iudaic*: femeia nu răspunde discursiv, ea doar se înroșește. Acest model se suprapune parțial peste cel românesc, unde femeile de obicei nu strigă, dar negreșit râd și chiuie. Ele participă vocal, nu și discursiv. În altă ordine de idei, prezența femeii este motivul pentru care este executată strigătura. Fără ea, întregul exercițiu e lipsit de orizont. Intuitiv, ea știe că participarea sa face cu puțință întreg mecanismul de mai sus.

se poate sugera mai mult: întreaga interacțiune de la petrecere, însuflețită de ritmuri alerte, stimulente alcoolice și afrodisiace și *călăuzită imaginativ de scenariile pornografice din cântece/strigături/ snoave deșănțate/ cimilituri „adulte”*, provoacă dorințe și pulsioni libidinale majore în toți participanții. Manifestându-se sub forma erecțiilor și secrețiilor, a inițiativelor erotice eufemizate-redimensionate imaginar, a atingerilor resemantizate și a altor gesturi capabile a facilita funcții sexuale, acestea ajung să constituie proiectul unei sexualități care și-a reconfigurat scopul, limitându-se la *plăcerea preliminară* actului sexual⁷⁸. În definitiv, însăși tensiunea sexuală, starea de erecție (masculină) și de secreție (feminină) sunt resimțite ca plăcere, chiar și fără finalitatea înspre care aceasta e doar o treaptă. Când contextul în care se întâmplă interacțiunea nu admite mai mult, acest orizont al *plăcerii preliminare* poate constitui însuși scopul sexual reconfigurat.

Privit în perspectivă performativă, folclorul licențios-pornografic apare ca o formă care se precipită spre real, tinde să se întrupeze, să se extindă prin trupuri. Realizarea sa se întâmplă material/senzorial prin legături sensibile, dând realitate senzorial-fiziologică legăturilor imaginate. Petrecerile în care se actualizează folclor pornografic generează *comunități erotice*. Ele pot fi definite ca un fel de „aesthetic communities”, în sensul lui Zygmunt Bauman, care produc „bonds without consequences” (adică opuse acelor „ethical communities”, care ar asuma responsabilități etice sau angajamente de lungă durată)⁷⁹. Memoria petrecerilor însă rămâne, funcția lor disciplinatoare lucrează, iar apropierea experimentată în acest context va fi baza petrecerilor/comunicărilor/fantasmelor viitoare.

Scenariile pieselor discutate au aspectul unei *abateri*: în aproape toate se violentează un principiu, se ignoră o regulă, este invalidată o autoritate. De aici derivă sentimentul *lipsei* care provoacă *dorința*. Iar în raport cu dorința stau dificultățile satisfacerii, eroismele erotice, riscurile, complicațiile religioase, morale și fiziologice, dar și dorurile și chinurile cărnii provenind din inhibarea dorinței, renegocierea relațiilor sociale, economiei și a ierarhiilor. Operând constant o desecretizare a sexului, folclorul pornografic explorează această dramă complicată a trupului sexual în scenarii convenabile. Constituie un răspuns popular, o modalitate tradițională de dedramatizare pe care societatea țărănească o dă problemei sexualității, oferind acces provizoriu și satisfacții preliminare fără a compromite prea periculos sistemul. Și, fiind înscris în *habitus*, adică prins în strategiile instituțiilor care produc disciplinarea individului, folclorul pornografic constituie mereu o anticameră a respectabilității sociale.

⁷⁸ În prelegerea 20, intitulată „Viața sexuală a omului”, Freud scrie despre această reconfigurare a proiectului sexual în termeni de *perversiune*: „perversii care și-au stabilit drept scop al dorinței sexuale ceea ce în mod normal este doar o acțiune de preludiu sau preparativă. Astfel sunt cei care tânjesc la privitul și pipăitul celorlalte persoane sau la urmărirea ei în îndeplinirea actelor celor mai intime”. Vezi Sigmund Freud, *Introducere în psihanaliză*, traducere din germană de Ondine Dascălița, Roxana Melnicu, Reiner Wilhelm, note introductive de Roxana Melnicu, București, Editura Trei, 2004 (ed. I, 1917), p. 298.

⁷⁹ Zygmunt Bauman, *Community. Seeking Safety and Security in an Insecure World*, New York, Polity Press, 2001, p. 77.

